

Hasta donde la reforma no ha llegado

por la prof. INES CONCHA
Profesora de Ciencias So-
ciales y Orientadora

Hace más de cinco años una orden superior determinó que había que hacer una reforma educacional. A poco andar aparecieron los programas y los cursos de perfeccionamiento para profesores.

Muchos millones, muchas energías fueron destinados a la transformación de la educación chilena. ¿En qué ha cambiado? Substancialmente no en mucho. Entremos a un liceo de niñas. Seguramente habrá más alumnas, algunos profesores diferentes, textos un poco más coloreados en el bolsón de la niña, actividades coprogramáticas que siempre hubo, algunos cambios en metodología, menos cambios en material didáctico. Pero, esencialmente, no hay cambios revolucionarios en ningún establecimiento de la enseñanza científico-humanista, porque no hay cambios revolucionarios fundamentales en la sociedad. Mientras los libros y las herramientas no se integren, mientras el socialismo no desplace al individualismo, no habrá transformación estructural del liceo.

El liceo es un lugar inhóspito, la educación científico-humanista así dada no atrae a la juventud, con reforma o sin reforma.

En los primeros momentos la reforma despertó curiosidad, los maestros queríamos un cambio. Vislumbrábamos alguna buena intención, nos concentramos en los nuevos programas que se nos presentaron, los cursos de perfeccionamiento renovaron en parte nuestros conocimientos y nuestros métodos. Pero, ¿y nuestras actitudes?, ¿entregó la reforma un maestro nuevo?

Pasó un año y después otro y los eternos vicios pedagógicos no fueron superados. Había ideas buenas, hasta elementales, pero ideas de papel, ideas acumuladas en programas modernizados a partir de los países occidentales más adelantados, es decir, ideas de papel importado.

Uno de los que podrían considerarse elemento medular de la reforma era aquel lema de "aprender a aprender". Esto quería decir terminar con la clase eminentemente expositiva, terminar con la pasividad del alumno, en suma, ponerse a tono con la metodología más moderna. Pero ¿cómo podrían enseñar a aprender personas que nunca supieron aprender? Profesores que durante muchos años habían ido congelando su mente en la repetición de una misma materia, muertos, intelectualmente aplastados por la esclavitud del sistema. La reforma no podía transformar actitudes, porque sólo era una reforma.

Illapel es pobre, es olvidado, durante seis años no tuvo mucho que comer, su suelo estaba seco, sus minas no eran suficientes, su terreno vive quebrándose. En alguna sala del Liceo se expone materia sobre la Edad Media, no hay agua, tiembla de nuevo, la juventud se va de la región, pero hay un liceo científico-humanístico que prepara jóvenes para la universidad: más de alguno se interesará por estudiar Derecho. No es malo que los seres humanos estudien Derecho, no es malo que estudien la Edad Media, pero sí es grave que una región pase muriéndose y expulse a su juventud. La reforma no comprendió la necesidad de esa región porque no trascendió las puertas de lo institucional.

¿Puede un sistema educacional evitar que una generación emigre de su región? ¿Puede considerarse la educación en forma tan etérea que deba quedar sorda ante situaciones que en el hecho afectan el equilibrio de un país? ¿Podría la educación aislarse de la vida productiva misma que reclaman de una manera en el Norte y de otra manera en el Sur? Pareciera que aun después de la reforma la educación sigue siendo la panacea para el hombre culto que se da el lujo muchas veces de hablar de rotos y de siúuticos. ¿Cómo contribuyó la reforma a transformar la sociedad chilena?

La reforma se quedó en una que otra sala de clases. La reforma no penetró la época, quedó en ideas porque partió sólo de ideas, de gentes que estudiaron sesudamente y que expusieron elocuentemente.

Un padre como muchos piensa en el futuro de su hijo: quiere la mejor educación para él, es lo único que puedo dejarle, lo importante es que llegue a ser profesional, que saque un cartón, y si puede ser médico o ingeniero, mejor. ¿Qué hizo la reforma que no cambió valores ya tan añejos? La reforma no llegó al hogar. ¿Qué supo un padre de familia de esto que estaba pasando? Alcanzó a oír que los cursos cambiaban de nombre, que las preparatorias ya no se llamaban lo mismo, que había que cambiar de texto, que las preguntas de las pruebas venían impresas. ¿Qué significado dio la madre de familia a estos cambios? Pareciera que la reforma no hubiera llegado al hogar. ¿Qué ha sido de esa educación que debe remecer a toda una sociedad manteniéndola en un permanente crecer? ¿Puede aquel liceo de niñas que sustenta la presentación personal como el quid de la educación hacer un Chile nuevo? La presentación personal podría tener alguna importancia, pero no es la espina dor-

sal de la educación. Sin embargo, en consejos de profesores, en consejos de curso se gastan minutos preciosos entre el color de los mocasines y la filosofía del pelo largo. Fue corriente ver inspectoras hincadas midiendo la falda con una regla o quitando el rimel de los ojos de la joven. Educadores se llaman quienes consideran buena profesora a aquella que ejerce mayor control sobre la alumna. No importa el diálogo, importa la niña impecable entre respetuosa y "patera".

¿Qué mujer chilena es la que se quiere formar?

¿La misma que desde algún sillón de directora cree que el liceo es de su propiedad personal? ¿Debe ser la mujer chilena una niña pretenciosa y cuidadosa de todo lo que parezca? Conoci un liceo en que todo debía "parecer" en orden, el prestigio de la institución es aún lo más importante, el gran objetivo. En nombre del prestigio no se podían tocar temas tabúes, si se hablaba de drogas se desprestigiaba al liceo. En nombre de no sé qué nombre a las niñas se les recomendaba evitar el acercamiento con los jóvenes, el prestigio del nombre se vendría abajo "si nacían patitas a los nueve meses", frase clisé entre muchas colegas. En nombre de ese nombre se levantó un muro entre ese liceo de niñas y ese liceo de hombres, que eran absolutamente vecinos. Pedazo a pedazo cayó en una semana. Pero esto sucedió además en más de un lugar del país en 1971, año en que egresaba el primer curso reformado.

Dos liceos de niñas de aquella localidad se encontraban en igual situación, es decir, junto a dos de hombres. En uno de éstos, el muro ordenado levantar dos veces por la dirección del liceo de niñas fue echado abajo también dos veces por los muchachos. El presidente del Centro de Alumnos, en actitud conciliadora, se ofreció para retirar los escombros. Fue despedido con la protesta: "los escombros pertenecen al liceo de niñas". En realidad, el Centro de Alumnos había gastado más de 10 mil escudos.

La reforma no entregó participación porque no nació de la participación. Colegios y liceos presentan casi la misma cara, la educación de la calle los deja atrás si ellos no salen a la calle, a transformar la calle, si no entran a la fábrica, al asentamiento campesino.

La reforma entregó un estudiante turista que observaba al obrero, hacía unas preguntas, anotaba en su guía de observación. Muy interesante, ¿verdad? El volvía al colegio, al libro. El obrero reanudaba su faena.

El padre sigue pensando que el arribar de su hijo depende de los libros, menosprecia cualquier trabajo manual. La reforma no cambió el eterno divorcio con el trabajo. Divide desde primer año de enseñanza media, y muchas veces desde antes, a quienes deben ir a pensar y a quienes van a tomar la pala.

Por otra parte, tanto el que va a estudiar como el que va a trabajar se enfrentan al mundo de la competencia y uno a uno caen los mejores ideales de juventud, día a día pesa más el sistema capitalista establecido, donde las reformas siempre se-

rán reformas, donde las apariencias valen más que el ser humano mismo.

La sociedad de las apariencias crea sus tentaciones. Veamos una revista juvenil S.A.: las excéntricas en la vida de ese proyecto de playboy de país subdesarrollado, descrita paso a paso, beso a beso; la novelita rosa que vende felicidad envasada; el despliegue de todo el negociado de la moda y sus agregados; los que triunfan, los famosos; todo en lindos colores y papeles suavécitos; la juventud se nutre. Entra al liceo apurada, abre el libro mal impreso que heredó del hermano. Un grito la hace aterrizar en la vida real, hay que olvidarse del playboy criollo. Apurarse, a una niña la castigaron por besarse en la esquina. Hay una fila para lavarse la cara y sacarse el rimmel. Los jóvenes entraron a clase, muchos sacaron nota uno mientras el otro triunfa en la revista S.A.

Y, de nuevo, la reforma. ¿Qué hizo por atacar las verdaderas causas de los males juveniles? ¿Qué hizo por cambiar la sociedad capitalista que **primero tiente y después castiga**? ¿Exigió una sociedad participante y no una sociedad de consumo?

A aquellos padres que cuidan la honra de su hija yo les recomiendo la educación socialista, que dignifica a la mujer y a la familia. A las educadoras que aman la disciplina les recomendamos el sistema socialista, que crea un individuo disciplinado, con metas muy propias y muy claras.

A aquellas personas que se escandalizan con las insolencias y las faltas de respeto de los jóvenes hay que recomendarles el sistema socialista, porque no lleva a la violencia en la institución y, por lo tanto, el respeto hacia cualquier ser humano surge casi espontáneo, de la solidaridad misma.

A los más ultras moralistas les pasaremos algunos datos de la vida real: la juventud más sana, disciplinada y respetuosa de Europa se encuentra en los países socialistas del lado oriental; el socialismo elimina la prostitución porque elimina las causas de ella; no se ven jóvenes "volando" en los países socialistas, porque no se permite el tráfico de narcóticos. Vaya esto último para muchas madres desesperadas que con una educación marxista se habrían ahorrado este problema.

La educación 1972 hace agua hoy en Chile a un año de haber egresado el primer curso reformado (el primer 4º año medio).

El consejo de profesoras no se plantea objetivos, a veces da información, algunos intercambios de palabra, alguien que hace abandono, dos profesores que hablan a la vez sobre la indisciplina del curso. Al menos hay alguien que teje, alguien corrigiendo pruebas. No culpo al profesorado del cual formo parte, culpo al sistema en el cual todos formamos y del cual somos cómplices mientras no luchemos por revolucionarlo.

Todos los años empiezan a trabajar alumnos recién egresados de algún Instituto Pedagógico, llenos de energía, mirados de soslayo por las eternas vacas sagradas condecoradas de trienios. Bien podría su experiencia unirse a la energía juvenil en el trabajo de todos los días. Pero surge la sociedad

competitiva, que empapa nuestra sociedad, crea odios y provoca. Hay algo que nos aísla, que nos lleva a trabajar a cada uno en su cada uno. ¿Qué es ese algo? ¿Pudo la reforma cambiar las relaciones entre los trabajadores de la educación? Hay algo que viene desde fuera, que limita, que crea envidias. Algo que viene desde fuera y desde dentro, algo que está en la sociedad toda, algo que se respira y que se llama individualismo-consecuencia del capitalismo. Lleva a la violencia entre los seres humanos, lleva al alumno a vivir pensando en la nota que se sacó, en la utilidad que le puede prestar el "amigo", en la carrera que le puede dar más dinero. ¿Puede el mundo capitalista educar? ¿Puede una reforma quedarse en los programas de asignatura?

Pareciera que en el mundo capitalista los hombres estuvieran divididos entre los que ganan y los que pierden. Como hay perdedores que no se conforman, buscan un ídolo para hacerle comparsa. Hay ídolos con mayúscula e ídolos con minúscula, como los que se dan dentro de las instituciones capitalis-

tas que promueven el personalismo. Aplausos para ellos, frustración para los perdedores. Hay cortesanos en todas las instituciones de la decadente sociedad capitalista y los hay en las instituciones de la educación.

Hay quienes dicen que la reforma fue socializante. Nada puede ser socialista mientras no penetre la institución misma. mientras la relación no sea de compañera a compañera, mientras haya una persona que sólo pretenda que le obedezcan, mientras haya unos que ganen y otros que pierdan.

Concordando con estas reflexiones, la tarea del educador en este momento no puede ser otra que la tarea de un revolucionario. No sacamos nada si tenemos la escuela mejor construida, los talleres más modernos, el paraue más bello, cantidades de canchas, si el joven abre la puerta de su colegio y se encuentra con una sociedad que presenta todos los síntomas de la decadencia, con un mundo que pide a gritos ser transformado. Los reformismos ya probaron su ineficacia.